

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Mirzəzadə Yusif Emin oğlu,

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq ixtisası tələbəsi

E-mail: yusifmirzade@ndu.edu.az

ORCID ID: 0009-0000-5829-1507

Əlaqə nömrəsi: +994(70)-339-20-06

**SÜNI İNTELLEKTİN HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İŞTİRAKÇISI KİMİ
HÜQUQİ STATUSU: MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR, PERSPEKTİVLƏRİ VƏ
MƏSULİYYƏTİ**

Açar sözlər: süni intellekt, hüquqi status, hüquqi məsuliyyət, elektron şəxs

Keywords: artificial intelligence, legal status, legal responsibility, electronic person

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовой статус, юридическая ответственность, электронное лицо

Dövrün inkişafı ilə əlaqədar olaraq cəmiyyət yeni ictimai münasibətlər zəminində inkişafa qədəm qoyur. O ictimai münasibətlər ki, bəşəriyyət tarixində keçid dövrləri yaradır və insanlıq yeni bir tendensiya ilə irəliləyir. Hal-hazırda insanlıq tarixi qeyd etdiyimiz keçid dövrlərindən birini yaşamaqdadır. Nə az, nə çox düz 80 ilə yaxındır ki, texnologiyanın və proqramlaşdırmanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq məişətimizə yeni bir anlayış daxil olmuşdur- Süni İntellekt. Bu gün məişətimiz elə bir tərkib hissəsi yoxdur ki, orada süni intellekdən istifadə olunmasın. Ən sadə mexanizmdən ən qarışıq texno-konstruksiya qədər süni intellektin nüfuz etməsi bir yandan işləri asanlaşdırmaqla bərabər, digər tərəfdən yeni münasibətlərin tənzimlənməsi və öyrənilməsi zərurətini də yaradır. Bu zərurətlərdən biri məhz süni intellektin hüquqi tənzimlənməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, süni intellektin tənzimlənməsinin hüquqi aspektlərinə nəzər yetirməzdən öncə, onun tarixi inkişafının öyrənilməsi hüquqi aspektlərin mənimsənilməsinə xüsusi köməklik göstərəcəkdir.

İngilis dilində “**Artificial Intelligence**” qısaca, “**AI**” adlandırılan, Azərbaycan dilinə tərcümədə “**Süni İntellekt**” və ya “**Süni zəka**” mənasına gələn bu anlayış ilk dəfə 1956-cı ilin yazında Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Hampshire əyalətində təşkil olunan Dartmouth Konfransında Con Makkarti (John McCarthy) və komandası tərəfindən hazırlanan tədqiqat layihəsində öz əksini tapmışdı. Con Makkarti bu ifadənin mənasını izah edərkən “ağıllı maşınlar hazırlama elmi” kimi qeyd etmişdi.^[6] İşlədilməsilə böyük maraq obyektinə çevrilən bu anlayış uzun bir müddət- təxminən 1997-ci ilə qədər geniş inkişaf yolu keçməyə də, 1997-ci ildə IBM şirkəti tərəfindən istehsal olunan “DeepBlue” adlı kompüterin şahmat oyununda məşhur şahmatçı, şahmat üzrə dünya çempionu Qari Qasparovu məğlum etməsilə yenidən gündəmə gəldi.^[3] Amma, süni intellektlə bağlı ilkin fərziyələrin tarixi heç də bununla məhdudlaşmır, hətta erkən dövrlərə qədər gedib çatır. Hələ Homer dünya şöhrətli “İlliada”sında Hefesin hazırladığı üçayaqlı “qızıl dostlar”dan bəhs etmişdi.^[4] Aristotel “*Düşünün, əlimizdəki hər hansısa bir alət ya bizim əmrimizlə, ya da ehtiyac duyduqda öz-özünə işini yerinə yetirir; ağər... şairin “öz-özünə Tanrılar məclisinə daxil olurlar” dediyi kimi liranın mizrabı da öz-özünə musiqi ifa etsə, nə sənətkarların köməkçiyə ehtiyacı olar, nə də ağaların qullara...*” deyərək bəşəriyyətin həyatında yeni bir dövr açacaq süni intellektə hələ o zaman işarə vermişdi. Süni intellektlə bağlı ilkin fərziyələrdən bəzilərinə **Tomas**

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Hobbsun (Thomas Hobbes) məşhur *“Leviathan”* kitabında da rast gəlmək olar. Kitabın giriş hissəsində Hobbes “süni heyvan” yaratmağın mümkünlüyündən danışaraq vurğulamışdır ki, əgər biz həyatı bəzi üzvlərin hərəkətindən ibarət olduğunu qəbul edir və onun içimizdəki vacib komponentlərdən qaynaqlandığını hesab ediriksə, o zaman maşınların və digər mexanizmlərin süni həyatı olduğunu niyə qəbul etmirik ? Bu o deməkdir ki, ürəyin yerinə yay, əsəblərin yerinə simlər, oynaqların yerinə bədəni hərəkətə gətirən təkərlər vardır. [8] Bu gün ,həqiqətən də, görür bilərik ki, Homer, Aristotel və Hobbes kimi alimlərin vaxtilə bir fərziyyə kimi irəli sürdüyü mütərəqqi yanaşmalar artıq dövrün reallığını özündə cəmləşdirir.

Bu gün müasir dövrün çağırışları süni intellektin öyrənilməsi və tətbiqi istiqamətindədir. Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi bunun hüquqi tənzimlənməsi bu gün hüquq elminin marağındadır. Bu məsələnin öyrənilməsinə nəzər yetirərək mövzunu daha dərinədən araşdırmaq.

Süni İntellektin hüquqi müstəvidə öyrənilməsi zamanı qarşıda duran əsas məsələlərdən biri **süni intellektin subyekt olub-olmaması məsələsidir**. Klassik və ümumi-nəzəri yanaşmaya görə hüquq münasibətlərinin iştirakçısı kimi şəxslər 2 qrupa bölünür- fiziki və hüquqi şəxslər. Bu gün Hüquq nəzəriyyəsi fiziki və hüquqi şəxsləri nəzəri cəhətdən kifayət qədər ətraflı öyrənmişdir. Sözsüz ki, bunun nəzəri cəhətdən öyrənilməsi tədricən və yeni münasibətlərin yaranması zəminində reallaşmışdır. Yəni, bir yandan şəxslər münasibətləri yaratmış, digər yandan münasibətlər şəxsləri yaratmışdır. Hansı ki, biz bunu fiziki və hüquqi şəxslərin timsalında daha aydın görə bilirik. Bu kontekstdən çıxış edərək demək olar ki, yeni hüquq ədəbiyyatlarında *“Electronic personhood”* kimi səciyyələndirilən **“elektron şəxs”**in şəxslər bölgüsünü daxil olunması real deyil. [7] Çünki, onun süni intellekt baxımından olun şəxs statusunun rədd edilməsində ilkin səbəb, şəxs statusuna ehtiyac duyulmamasıdır. Günümüz hüquq münasibətlərinin bütün iştirakçılarının fiziki və hüquqi şəxslər olduğunu nəzərə alsaq, bu münasibətlər daxilində hər hansısa fəaliyyəti III yeni bir növ şəxs tərəfindən həyata keçirilməsinə nə ehtiyac var, nə də zərurət. Digər bir səbəb ondan ibarətdir ki, süni intellekt məsələsi nəyinki hüquq elmi, hətta digər sosial elmlər tərəfindən də kifayət qədər öyrənilməyib. Məhz bununla əlaqədar olaraq bu istiqamətdə istər hüquq, istərsə də digər sosial münasibətlərin yaranmaması bir tərəfdən süni intellektin hər hansısa münasibətin iştirakçısı olmasına mane olur, digər tərəfdən də inkişafına zəmin yaratmır. Xülasə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, nəzəri cəhətdən süni intellektin şəxs kimi qəbul olunması üçün əvvəla münasibətlər meydana gəlməlidir. Münasibətlər meydana gələndə qədər süni intellektin statusu əşya olaraq qalacaqdır. [9]

Süni intellektin subyekt statusunun inkarı istiqamətində digər bir mülahizə isə birbaşa olaraq onun texnologiya olması ilə əlaqədardır. Belə ki, süni intellektin faydaları olun xərclərindən çox olarsa, ondan “kölə” kimi istifadə oluna bilər. Çünki, əksər insanlara münasibətdə hər hansısa bir varlıq üzərində hökmranlıq və idarə etmə hissi iqtisadi baxımdan çox yüklü olsa da, cəlb edici ola bilər. Bildiyimiz kimi texnologiyaların hər biri müəyyən kodlaşdırmalar əsasında müəyyən hərəkəti yerinə yetirir. Onların “iradə”si və “təfəkkür”ü bu kodlaşdırmalarla məhdudlaşdırılır. Dolayısı ilə, texnologiyanın “iradə”si və “təfəkkür”ü texnologiyarı yaradan şəxsin iradəsinin ifadəsidir. Bu isə bizə “köləlik modeli”ni xatırladır. Hətta bunu “çağdaş küləlik modeli” kimi də adlandırma bilərik. Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, süni intellekt nə qədər də geniş bacarıqlarla təchid edilsə də, insanla müqayisədə bir heçə bərabərdir. Yeri gəlmişkən, Con Lokka görə hər bir insanın mülkiyyət anlayışı çərçivəsində istehsal etdiyi şeyə sahib olmaq hüququ vardır. [11] Yəni, status etibarilə yenə də əşya olaraq qəbul ediləcəkdir. Bu qaydaya istisna olaraq

AICON
2024

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

uşaqları tabe tutan Lökkun fikirlərinə istinadən də süni intellektin köləlik statusun qanuniləşdirilə biləcəyini görə bilərik.

Qeyd olunan mülahizələrin əksinə olaraq süni intellektin şəxs statusuna müsbət yanaşma da mövcuddur. Yanaşmalara diqqət etdiyimiz zaman yanaşmanın bərabərlik prinsipləri üzərindən qurulduğunu görə bilirik. Belə ki, məsələyə Con Lökk perspektivindən yanaşsaq və nəzərə alsaq ki, süni intellekt də insana xas xüsusiyyətlərə sahibdir, bu zaman onun süni intellekt olub-olmaması arasında fərq olmamalıdır və *“eyni xüsusiyyətə, tipə və qabiliyyətə malik olan varlıqlar bərabərliyə tabe tutulmalıdır”* qaydası tətbiq olunmalıdır. Beləliklə, biz süni intellekti bir şəxs kimi qəbul etməliyik. [11] Amma burada unudulmaması gərəkən məqamlar vardır. Bunlardan biri bu şəxs statusunun yalnız dominat olmadığı və təhlükə mənbəyi hesab olunmadığı hallarda mövcud olmasıdır. Yəni, süni intellektlər xoşniyyətli və sağlam düşüncəli liberal insan modelində olmalıdır.

Digər yanaşmalardan biri süni intellektə III bir şəxs statusunun verilməsinin əksinə ona hüquqi şəxs statusunun verilməsi istiqamətindədir. Hüquq elmində hüquqi şəxsə anlayış verildikən *“fiziki şəxslər tərəfindən yaradılan təsisatlar, müəssisə və təşkilatlar”* kimi qeyd olunur. Süni intellektə olduğu kimi hüquqi şəxslərin də bioloji, fizioloji və idraki qabiliyyətləri yoxdur. Bir qrup fiziki şəxsin bir araya gəlməsi ilə müəyyən bir fəaliyyət qeyd edilən hüquqi şəxsin adından icra olunur. Yəni, süni intellektə olduğu kimi hüquqi şəxs də fiziki şəxslərlə əlaqəsi olmadan fəaliyyət göstərə bilmir. Dolayısı ilə, bütün oxlar yenə fiziki şəxsi göstərir. Buradan çıxış edərək deyə bilərik ki, əgər hüquqi şəxs kimi süni intellektin də qeyd olunan xüsusiyyətləri yoxdursa, ona da hüquqi şəxs statusu verilməsi nəzərdə tutula bilər. [1]

Süni intellektə subyekt statusunun verilməsi istiqamətində ən modern yanaşmalardan biri *“III şəxs” ideyası*dır. Bu istiqamətdə ilk addım Avropa Parlamentinin 27 yanvar 2017-ci il tarixli hesabatında verilmiş təklif və tövsiyələrlə atıldı. Hesabatda diqqəti cəl edən əsas məsələlərdən biri sözsüz ki, qeyd etdiyimiz kimi fiziki və hüquqi şəxsdən başqa III şəxs- Elektron şəxs ideyasının irəli sürülməsi oldu. Bu sənədi süni intellektə şəxs statusu təklif edən ilk rəsmi sənəd edə bilərik. [1] Hesabat nəzər saldıığımız zaman orada hər bir süni intellektin dövlət reyestrinə alınması fikrini görə bilirik. Əlavə olaraq bu sənəddə süni intellektin hüquqi məsuliyyəti məsələsinə də diqqət şəkili və araşdırılmalı olan məsələlər siyahısında verilir.

Süni İntellektin hüquqi müstəvidə öyrənilməsi zamanı qarşıda duran digər məsələlərdən biri də **süni intellektin hüquqi məsuliyyəti**dir. Qeyd etmək lazımdır ki, süni intellektin məişətimizin əksər sahələrinə siraət etdiyini nəzərə alsaq, süni intellektin hər hansısa hüquq pozuntusuna yol verməsi real hal kimi görünür. Qeyd etmək lazımdır ki, burada cinayət hüquq pozuntuları üstünlük təşkil edir. Məsələn, 1981-ci ildə motosiklet zavodunda işləyən 37 yaşlı yapon işçisinin süni intellekt tərəfindən öldürüldüyü insidenti buna misal göstərmək olar. İnsident belə baş vermişdir ki, süni intellektli robot həmin yapon işçisi öz işinə təhlükə olaraq sayıb və təhlükənin aradan qaldırılması üçün ən ideal üsulu hidravlik qollarını işə salaraq işçisi vurub öldürməkdə görüb. Digər bir insident 2016-cı ildə Microsoft şirkətinin Tay adlı Twitter chatbot-nun ünsiyyətdə olduğu insanların şəxsi məlumatlarının yalnız istifadəsi və onlarla nifrət dolu tərzdə danışması ilə baş tutmuşdu. Mövzudan uzaqlaşmayaraq qeyd etmək istəyirəm ki, mövcud qanunvericiliyimiz hələ ki, süni intellekt sistemlərini hüquqi məsuliyyətin subyekt kimi tanımır. Bununla bağlı əvvəlki sualda geniş izahlar verilmişdi. Lakin, az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi bəzi hüquq ədəbiyyatlarında məsuliyyətin subyekt kimi yeni bir şəxs daxil etmişdirlər- **elektron şəxs**. Qeyd etmək lazımdır ki, bunun təcrübədə tətbiqi hal-hazırda müxtəlif formada aparılır. **“Beynəlxalq**

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Müqavilələrdə Elektron Kommunikasiya Vasitələrinin Tətbiqi haqqında” BMT Konvensiyasının 12-ci maddəsinə nəzər yetirsək, görürük ki, süni intellekt sistemlərinin törətdiyi hüquq pozuntularına görə məsuliyyət *“vasitənin sahibi vasitənin istifadəsi ilə əmələ gələn nəticələrə görə məsuliyyət daşıyır” qaydası* ilə eyni mahiyyətdədir. Konvensiyanın qoyduğu bu qaydaya əsasən deyə bilərik ki, süni intellektin fəaliyyəti ilə bağlı məsuliyyət *təqsirsiz məsuliyyət (strict liability) normaları* ilə tənzimlənmişdir. Təqsirsiz məsuliyyət və onun bir forması olan dolaylı məsuliyyətdən danışarkən **“Respondeat superior”** qaydasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. İfadənin etimologiyasına nəzər yetirdiyimiz zaman latıncadan tərcümədə *“Qoy sahib cava versin”* anlamına gəldiyini görə bilərik. Bu qaydaya bəzən *“Ağa və xidmətçi qaydası”* da deyilir. [5] Bu qayda qədim Romada preator hüququ altında meydana gəlmişdi. Qaydaya əsasən, kələnin daxil olduğu komməriya münasibətindən irəli gələn iddialar kələnin mülkiyyətçisinə yönəldilməli idi. Yeri gəlmişkən, bu qayda Roma hüququnda müqavilədən kənar hüquq pozuntularına (deliktlərə) münasibətdə tətbiq olurdu. [2] Mövzu ilə əlaqələndirərək buradan belə anlamaq olar ki, müasir yanaşma ilə vasitənin (süni intellekt) proqramçısı və ya yaradıcısı, digər hallarda isə istifadəçisi və sahibi hüquqi məsuliyyətin subyekti ola bilər. Bunun izahına gəldikdə isə izah bu qaydada aparılır: *“Vasitənin yaradıcısı proqramlaşdırma zamanı qəsdən və ya ehtiyatsızlıqla etdiyi məsuliyyətsizliyə görə süni intellekt sistemi hüquq pozuntusuna yol vermişdir. Burada, süni intellekt vasitə rolunu oynamışdır. Digər tərəfdən süni intellektin azad iradəsi yoxdur (hələ ki).”* Amma, inkişaf zəminində hazırki tənzimlənmənin daimi xarakter daşımayacağını nəzərə alsaq, bu istiqamətdə yeni nəzəriyyələr üzərində işləmək məcburi hala gəlir.

Süni intellektin hüquqi məsuliyyəti və sanksiya tətbiq ediləcək subyektin müəyyən edilməsi nöqtəyi nəzərdən bir sıra utopist yanaşmalara da müraciyyət etmək olar. Əgər süni intellekti elektron şəxs olaraq qəbul etsək və onu birbaşa hüquqi məsuliyyətin subyekti olaraq hesab etsək, sanksiyalar birbaşa olaraq ona münasibətdə tətbiq olunacaqdır. Məsələn, fiziki şəxslərə tətbiq edilən azadlıqdan məhrum etmə cəzası prototip kimi süni intellektə münasibətdə hər hansısa bir subyektin (proqramçısı və ya bu məsələ bir əlaqədar olan dövlət orqanı) nəzarəti altında müstəqil fəaliyyət göstərməsinə məhdudiyət qoyulmaqla müşahidə oluna bilər. Başqa bir nümunə olaraq süni intellekti geri qaytarılmaz şəkildə silərək real insanlarda olduğu kimi ölüm hökmünün tətbiqinin həyata keçirilməsi ola bilər. [10] Bu insanlar üçün qeyri-humanist və qəddar bir yanaşma olsa da, süni intellektlərə münasibətdə effektiv ola bilər.

Nəticə etibarilə, qeyd edilməlidir ki, bu günün çağırışları süni intellektin öyrənilməsi və tətbiqi istiqamətində olduğundan bunun vahid hüquqi tənzimlənmə obyektini kimi araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sözsüz ki, yeni münasibətlər hüquq elminin “süzgəcində” keçmədən cəmiyyət tərəfindən rahat “həzm” ola bilmir. Buna görə, bu istiqamətdə əsaslı islahatların aparılması və nəzəri yeniliklərin işlənilib-hazırlanması lazımdır. Bu Azərbaycan başda olmaqla, dünya dövlətləri və hüquq elmi üçün prioritet məsələ olmalıdır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı və internet resursları

1. Bozkurt, Armağan/Bak, B. “Yapay Zeka”, Futurist Hukuk. Aristo Yayınları. İstanbul. 2018. s. 1-26
2. Buckland, W.W. “The Roman Law of Slavery: The Condition of the Slavery in Private Law from Augustus to Justinian”. Cambridge University press. 1908.s. 98.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

3. Hakan Aksoy. “Yapay Zekalı Varlıklar ve Ceza Hukuku”, International Journal of Economics, Politics, Humanities & Sicial Sciences 4(1), 2021, s. 12,13
4. Nils J.Nilsson. “Yapay Zeka Geçmişi ve Geleceyi”. Tərcüməçi: Mehmet Doğan. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. 2018, s. 7
5. Owen, R.D. “Tort Liability in German School Law. Law&Contemp”. Probs., 20. s.72. 1955
6. Özgür Taşdemir, Ümit Vefa Özbay, Burhanettin Onur Kireçtepe. “Robotların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu üzerine bir deneme”. AÜHFD, 69(2) 2020, s.797
7. Solum, L.B. “Legal personhood for artificial intelligences”. NCL Rev.1991, s.1231
8. T.Hobbes. “Leviathan or Matter, Forme& Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill”. Litera Yayıncılık.İstanbul.s. 1-57.2021.
9. Thomas, Pérennou. “State of the Art On Legal Issues”. 2014. s. 10
10. https://www.academia.edu/37812174/Robotlar_Yapay_Zeka_ve_Ceza_Hukuku
11. Zimmermann, Evan. J. “Machine Minds, Frontiers İn Legal Personhood”, <https://ssrn.com/abstract=2563965>. 2015

Мирзаде Юсиф Эмин оглу

**ПРАВОВОЙ СТАТУС ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК УЧАСТНИКА
ПРАВООТНОШЕНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

РЕЗЮМЕ

В статье подробно рассматривается правовой статус искусственного интеллекта. В статье рассматриваются основные вопросы, такие как, принимать или нет искусственный интеллект в качестве субъекта, а также определять его права и обязанности. Среди современных вызовов выделяются правовые проблемы, вызванные искусственным интеллектом, и пути их решения. В статье также исследуется ответственность искусственного интеллекта и на кого эта ответственность может быть возложена. Также рассмотрены этические и правовые принципы, связанные с разработкой и использованием искусственного интеллекта. В статье представлена информация о правовом регулировании и механизмах контроля искусственного интеллекта, анализируются существующие правовые пробелы в этой сфере и пути их устранения. В результате определяются текущие и будущие перспективы превращения искусственного интеллекта в полноправного участника правоотношений. В статье представлен широкий и всесторонний обзор исследований правового статуса искусственного интеллекта.

Mirzazade Yusif Emin

**LEGAL STATUS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS PARTICIPANT IN LEGAL
RELATIONS: CONTEMPORARY CHALLENGES, PERSPECTIVES AND
RESPONSIBILITY**

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

SUMMARY

The article examines the legal status of artificial intelligence in detail. The article discusses the main issues such as whether or not to accept artificial intelligence as a subject, and defining its rights and duties. Among the modern challenges, the legal problems caused by artificial intelligence and their solutions are emphasized. The article also explores the responsibility of artificial intelligence and to whom this responsibility may be attributed. Ethical and legal principles related to the development and use of artificial intelligence are also considered. The article provides information on the legal regulation and control mechanisms of artificial intelligence, analyzes existing legal gaps in this area and ways to eliminate them. As a result, current and future prospects for artificial intelligence to become a full-fledged participant in legal relations are determined. The article provides a broad and comprehensive overview of research on the legal status of artificial intelligence.

Mirzəzadə Yusif Emin oğlu

**SÜNİ İNTELLEKTİN HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İŞTİRAKÇISI KİMİ HÜQUQİ
STATUSU: MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR, PERSPEKTİVLƏRİ VƏ MƏSULİYYƏTİ**

XÜLASƏ

Məqalədə süni intellektin hüquqi statusu ətraflı araşdırılır. Məqalədə süni intellektin subyekt olaraq qəbul edilib-edilməməsi, onun hüquq və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi kimi əsas məsələlər müzakirə olunur. Müasir çağırışlar arasında süni intellektin yaratdığı hüquqi problemlər və onların həlli yolları vurğulanır. Məqalə həmçinin süni intellektin məsuliyyəti və bu məsuliyyətin kimlərə aid edilə biləcəyini araşdırır. Süni intellektin inkişafı və istifadə edilməsi ilə bağlı etik və hüquqi prinsiplər də nəzərdən keçirilir. Məqalədə süni intellektin hüquqi tənzimlənməsi və nəzarət mexanizmləri haqqında məlumat verilir, bu sahədəki mövcud hüquqi boşluqlar və onların aradan qaldırılması yolları təhlil edilir. Nəticədə, süni intellektin hüquqi münasibətlərin tam hüquqlu iştirakçısı olması üçün mövcud və gələcək perspektivlər müəyyən edilir. Məqalə süni intellektin hüquqi statusu ilə bağlı tədqiqatlar üçün geniş və hərtərəfli bir baxış təqdim edir.